

Kérdőív Szülők részére

„De nehéz az iskolatáska...” - Az eredményes óvoda-iskola átmenet elősegítése

Kedves Szülők!

Takácsné Szabó Melinda vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Neveléstudomány MA szakos hallgatója. Az eredményes óvoda-iskola átmenet elősegítésével kapcsolatosan szeretnék adatokat gyűjteni diplomamunkámhoz.

Kérem, tapasztalataikkal segítsék munkámat. A kérdőív kitöltése csak pár percet vesz igénybe és teljes mértékben anonim.

Köszönöm a támogatásukat!

Melinda

1.Neme:

Nő Férfi

2. Hány éves Ön?

20 évnél fiatalabb 20-25 év 26-30 év 31-35 év
 36-40 év 41-45 év 46 vagy annál idősebb

3. Hol él Ön jelenleg?

Főváros Megyeszékhely Város Falu

4. Legmagasabb iskolai végzettsége?

8 általános vagy kevesebb Szakmunkásképző/szakiskola Érettségi
 Főiskola Egyetem PhD/DLA

5. Hány gyermeket nevel?

1 2 3 4 5 5-nél több

6. Gyermekének neme, akiről a kérdőívben ír?

Fiú Lány

7. Mennyire tartja fontosnak, hogy az óvoda felkészítse az intézményváltásra gyermekét? (1-4-ig terjedő skálán jelölje választát! 0= nem tudom megítélni)

0 1 2 3 4

Nem tudom megítélni

Nagyon fontos

8. Ön szerint mennyire eredményes az óvoda iskolafelkészítő tevékenysége? (1-4-ig terjedő skálán jelölje választát! 0= nem tudom megítélni)

- 0 1 2 3 4

Nem tudom megítélni

Nagyon eredményes

9. Szükségesnek tartja Ön az óvodában maradt gyermekek külön fejlesztését az iskolára készülve?

- Igen Nem

10. Amennyiben gyermeke még egy évre az óvodában maradt:

a. Mi volt az oka, hogy később kezdte az iskolát?

b. Ön vagy az óvoda kérvényezte a gyermek maradását?

- Én szerettem volna Az óvoda javasolta
- Közös megegyezés volt

c. A „visszatartott” gyermekek része szervezett az óvoda külön foglalkozást?

- Igen Nem

d. Hasznosnak ítélte a plusz egy évet? Miért?

- Igen Nem
-

11. Fontosnak tartja-e, hogy az általános iskolák és az óvodák együttműködjenek a gyerekek felkészítése érdekében?

- Igen Nem

12. Milyen programokon vett részt Ön vagy gyermeke az alábbiak közül? (Több válasz is megjelölhető.)

- A nagycsoportos szülőknek tartott értekezleten, ahol a tanítók ismertették az iskola elvárásait.
- Az alsós tanulók látogatást tettek az óvodába
- Az óvodások meglátogatták az iskolásokat
- Közös programok az óvodások és iskolások részvételével (karácsonyi előadás, bemutató, kézművesház...)
- Iskolanyitogató foglalkozások
- Egyéb: _____

13. Mennyire volt elégedett az óvónők/tanítónők tájékoztatásával az iskolaérettség kérdéséről? (1-4-ig terjedő skálán jelölje választát! 0= nem tudom megítélni)

- 0 1 2 3 4

Nem tudom megítélni

Nagyon elégedett

14. Ön szerint mekkora a családi háttér szerepe az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésében? (1-4-ig terjedő skálán jelölje választát! 0= nem tudom megítélni)

- 0 1 2 3 4

Nem tudom megítélni

Nagyon jelentős

15. Hetente hányszor olvasott/olvastak gyermekének lefekvés előtt bölcsődés és óvodás korában?

- Egyszer sem
 1-2 este
 3-4 este
 5-6 este
 Minden este

16. Volt gyermekének óvodás/kisiskolás korában kedvenc könyve? Ha igen, melyik?

- Igen Nem

17. Hogyan készültek otthon az iskolára? (Több válasz is megjelölhető.)

- Sokat beszélgettünk róla
 Meséltünk neki a mi iskolás éveinkről
 Rendszeresen sétáltunk az iskola felé
 Feladatlapokat oldottunk meg
 Sokat olvastunk
 Iskolafelkészítő foglalkozásra jártunk
 Iskolaérettségi vizsgálatra vittük magán úton 5 éves korában
 Közös választottuk ki a tanszereket
 Nem készültünk különösebben
 Egyéb: _____

18. Mi okozta gyermeke számára a legnagyobb nehézséget az iskolakezdés során? (Több válasz is megjelölhető.)

- Fáradékony volt
 Figyelme elterelődött
 Nagyok voltak az elvárások
 Nem bírta el az iskolatáskát

- Nem értette a feladatot
- Nem tudta kifejezni magát
- Nem tudta végig ülni az órát
- Számolási nehézségei voltak
- Unatkozott az órákon
- Egyéb: _____

19. Mi okozta gyermeke számára a legnagyobb sikereket az iskolakezdés során?

(Több válasz is megjelölhető.)

- Lelkes és érdeklődő volt
- Viszonylag gyorsan alkalmazkodott az új szabályokhoz
- Hamar beilleszkedett az osztályba
- Pontosan megértette a feladatokat
- Számolási képességei megfelelőek voltak
- Nem terhelték meg az íráselőkészítő feladatok, azok gyakorlása
- Ki tudta kifejezni magát
- Egyéb: _____

20. Ha szeretné megosztani a témával kapcsolatos tapasztalatait, kérem, tegye meg! *(Nem kötelező!)*
